

RITRATTO D'UOMO

GHISLANDI VITTORIO DETTO FRA GALGARIO

(Bergamo 1655 - 1743)

INVENTARIO: 159

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora ignota. L'opera, infatti, è documentata in casa Borghese solo a partire dal 1833, descritta nel relativo elenco fidecommissario come 'Ritratto, Maniera di Tiziano' (Inv. Fid. 1833).

L'attribuzione al maestro cadorino, accettata senza riserve da Giovanni Piancastelli (1891), fu confutata da Adolfo Venturi; lo studioso, infatti, preferì debitamente parlare di scuola veneziana, parere precisato poco dopo da Roberto Longhi che dal canto suo giudicò il dipinto 'un'opera accademica della metà del Settecento a Roma' (Longhi 1928).

La prima a fare il nome di Vittorio Ghislandi, pittore bergamasco noto come Fra' Galgario, fu Paola della Pergola (1955). Secondo la studiosa, infatti, la vivacità del tratto e la singolare delicatezza del colore di questa testa apparivano molto simili al *Giovane contadino* di Milano (coll. Olcese) e al *Ritratto di dama* di proprietà Beltrami, due tele autografe del frate lombardo caratterizzate da una pennellata esperta e rapida.

Tale attribuzione, mai confutata dalla critica - né tantomeno accettata nelle più recenti pubblicazioni sull'artista - è stata riproposta nel catalogo per immagini della Galleria Borghese da Kristina Herrmann Fiore (2006).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 21;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 107;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 193;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 76-77, n. 136;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 56.

PORTRAIT OF A MAN

GHISLANDI VITTORIO CALLED FRA GALGARIO

(Bergamo 1655 - 1743)

INVENTORY: 159

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. It was only first documented in connection with the Borghese Collection in 1833, when it was described in the *Inventario Fidecommissario* as a 'portrait in the style of Titian'.

While Giovanni Piancastelli (1891) accepted this attribution without reservations, it was rejected by Adolfo Venturi, who rightly wrote of the Venetian school. For his part, Roberto Longhi (1928) judged the painting to be 'a mid-18th-century academic work from Rome'.

Paola della Pergola (1955) was the first critic to suggest the name of Vittorio Ghislandi, the painter from Bergamo known as Fra' Galgario. In her view, the lively character of the line and unique delicacy of the colour in this portrait show many similarities with the *Young Peasant* in Milan (Olcese collection) and the *Portrait of a Lady* in possession of Beltrami, two works attributed to the Lombard friar which are likewise characterised by a rapid, expert execution.

Although no subsequent critics have challenged this attribution, it has not been acknowledged in the most recent publications on the artist. For her part, Kristina Herrmann Fiore (2006) repropounded the name of Ghislandi in the image catalogue of the Galleria Borghese.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 21;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 107;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 193;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 76-77, n. 136;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 56.

